

TA'LIM SIFATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERNETDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Juraxujayev Davronxo'ja Davronxo'ja o'g'li
Tuvg'unov Murodjon Salimqul o'g'li
O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim sifati samaradorligini oshirishda internetdan foydalanishning qay darajada ahamiyatli ekanligi batafsil muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: axborot kommunikatsion texnologiyalar, internet, o'quv qo'llanmalar, elektron darsliklar, virtual laboratoriya.

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается, насколько важно использование Интернета в повышении качества образования.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, Интернет, учебные пособия, электронные учебники, виртуальная лаборатория.

Annotation: This article discusses in detail how important the use of the Internet is in improving the quality of education.

Key words: information and communication technologies, Internet, educational manuals, electronic textbooks, virtual laboratory.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim tizimining mazmuni va sifati jamiyatimizning dolzarb masalalari va ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanmoqda va shu bilan birga ta'lim-tarbiya jarayonida yangi axborot kommunikatsion texnologiyalarini joriy etish masalasi ommalashtirilmoqda. Ayni paytda Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev rahnamoligida respublikamizda ta'lim tizimini tubdan isloh etish, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va undan samarali foydalanishni ta'minlash, ta'limga yangi axborot

texnologiyalarini keng joriy etish, o'quv muassasalaridagi axborot-resurs markazlari faoliyatini zamonaviy talab va mezonlar asosida tashkil etish yuzasidan keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuning uchun ham taraqqiyotimizning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim tizimini jadal rivojlantirish va takomillashtirish jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalarining samaradorligi beqiyosdir.

Ayniqsa, ushbu sohaning ta'lim jarayonini tashkil etishdagi ahamiyati hozirgi kunning eng rivojlanib borayotgan yo'nalishlaridan biri desak xato bo'lmaydi. Bu uslubda o'qitish insonni mustaqil fikrlash, holatni baholash, xulosa va bashorat qilish qobiliyatlarini shakllantiradi. Yangilik va ma'lumot olishdagi qulaylik qolaversa, bir vaqtning o'zida o'qituvchi va o'quvchining o'ziga qulay vaqtda va hattoki ishdan ajralmagan holda ta'lim olish imkoniyatlarini ham yaratadi.

Internet tarmog'i fan o'qituvchilari uchun ma'lumotlar zaxirasi bo'lib xizmat qiladi. Bu ma'lumot manbaidan foydalanish esa o'qituvchining o'qitish va ta'lim berish uslubiga bog'liqdir. Hozirgi fan va texnika rivojlangan davrda bilimga chanqoq zukko yoshlar ko'proq ma'lumotlarni bilishni xohlaydi. O'quvchilarni qondira olmagan o'qituvchining darsi ma'nisiz, zerikarli tuyulishi mumkin. Iloji boricha kitobdan tashqari bo'lgan fanga oid yangiliklar kiritish va o'quvchilarni tanishtirib borish geografiya fani nazariy va amaliy jihatdan o'quv qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Lekin, bu yetarlimikan?

O'qituvchi internet tarmog'i orqali geografiya faniga oid turli xil adabiyotlar va o'quv uslubiy qo'llanmalar bilan tanishish imkoniga ega. Buning uchun elektron (vertual) kutubxona xizmatidan foydalanishi mumkin. Elektron kutubxona bu turli ma'lumotlar jamlangan internet sahifasidir. Elektron kutubxonada ma'lumotlar elektron ko'rinishda bo'ladi va kompyuterda joylashadi. Bu xoh o'qituvchi bo'lsin, xoh talaba dunyoning ixtiyoriy nuqtasidan elektron kutubxona ma'lumotlaridan foydalana olishi va zarur ma'lumot nusxasini ko'chirib olishi ham mumkin. Chet davlatlarda ilmiy jurnallarning oylik nashrlari, olimlarning yangi nashrdagi kitoblari

(elektron varianti), nufuzli oliygoh professor o'qituvchilarining o'quv uslubiy qo'llanmalari va ma'ruza matnlari bilan bevosita tanishib borish imkoniyati mavjud. Asosiysi esa bu ma'lumotlar doimo yangilanib turadi va kutubxona hajmi kengayib boradi. Internet tarmog'ida nafaqat elektron kutubxona xizmatidan foydalanish, balki unga ma'lumotlar kiritish ham mumkin. Bundan tashqari internet tarmog'ida maktab, litsey, kasb-hunar kollejlari uchun ko'rgazmali o'quv qurollari tayyorlash imkoniyati ham mavjud.

Ta'lim jarayonida o'quvchi talabalarni har tomonlama yetuk bilimdon bo'lib yetishishida va shu bilan birga olgan bilimlarni hayot bilan chambarchas bog'lab borishda o'quv qurollarining roli ham muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan o'quv qurollari xilma-xildir. Ular darslik, o'quv qo'llanmalar, o'quv ko'rsatmali qo'llanmalar, asboblari va h.k. Ushbu o'quv qurollari hajm jihatdan biroz ko'roq joy egallaydi. Ularning turlari yillar davomida mukammallashib ma'lumotlar bazasi esa eskirib boradi. Internet tarmog'ida esa ushbu qo'llanmalarni turli yildagi nashrini istalgan tilda, ixtiyoriy hajmda, xohlagan vaqtda topish hattoki solishtirish, taqqoslash va statistik ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyati mavjud. Qolaversa, ushbu qo'llanmalardan foydalanish mablag' iqtisod qilishga ham yordam beradi.

Amaliy ishlarni bajarishda qo'llaniladigan asbob uskunalar bugungi kunda hamma maktab va o'quv yurtlarida ham yetishmasligi sir emas. Bu esa o'quvchilarda amaliy mashg'ulotlarni bajarishlari uchun noqulaylik tug'diradi. Kompyuterlarda tayyorlanayotgan virtual laboratoriyalar va amaliy mashg'ulotlardagi bajariladigan ishlar esa maxsus animatsiyalar yordamida ko'rsatib berilishi mumkinki, bu o'quvchilardagi tasavvurni kengayishiga olib keladi. Asosiysi bu o'quv uslubiy qo'llanma sifatida o'rnini yo'qotmaydi. Hozirgi zamon o'quvchi va talabasi qanchalik intiluvchan zehni bo'lsa, o'qituvchi o'z ustida ishlashdan aslo charchamaydi, zero talab taklif tug'diradi, taklif esa hamisha mukammal va talabga javob bera oladigan darajada bo'lmog'i zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdiyev Sh. Ta'lim sifati samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rni. Uslubiy ko'rsatma. Samarqand, 2015 y.
2. Hamroeva F.A., Ibragimov L.Z. Tabiiy geografik fanlarni o'qitish bo'yicha o'quv portallarining ahamiyati //Naukamir. – 2019. – T. 1. – №. 2. – S. 35.
3. Juraxujayev D.D., Alaxonova M.Q., Hamroyev A.I. Geografiya va informatika fanlari integratsiyasi. Yangi O'zbekitonda geografiya fani va ta'limidagi muammolar. Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. Jizzax, 2022. 579-582 b.
4. Mukhamedov, O. L., Jurakhujaev, D. D. U., Shamuratova, O. B., & Yusupov, B. K. (2020). Territorial Aspects Of The Development Of Geodemographic Processes In Jizzakh Region. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(11), 12-16.
5. Internet saytlar:
www.pedagog.uz;
www.tdpu.uz;
t.me/geograflar_kutubxonasi;